

Date Accessed (of search)	Search (Search term used)	Origin of website (e.g. Knowledge of Researcher; found in X documentation ...)	(Primary) Website	Website TYPE 1	Website TYPE 2 (i.e. Field Health; Social Care; Education; Youth work etc. See list Tab 2)	High level finding (data we are interested in)	National; Regional or Cantonal	Experts Identified	Experts Note	New Website Identified	Website TYPE 1	Website TYPE 2 (i.e. Field Health; Social Care; Education; Youth work etc. See list Tab 2)	Note	New Website Identified - Used as search?	
29.01.2018	young Carers	google.nl	https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/wat-is-mantelzorg/jonge-mantelzorgers-ondersteunen/young-carers-research-group-website https://www.mezzo.nl/pagina/voor-		landelijke vereniging, national organisation	Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familie lid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Hoe bereikt u jonge	national	Kamerlid Futselaar (SP)	https://www.lweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/futselaar-fw-sp/meer https://www.sp.nl/onzen-mensen/lweede-kamer/frank-futselaar-ha-studied-het-gevoel	http://www.bikkelseducatie.nl/index.html	Education	Questions and response from the lweede Kamer, der Staten-Generaal on the issue of Mantelzorgende studenten. https://www.lweedekamer.nl/kamerstukken/kamerstukken/detail?hd=2016Z16290&dd=2016Z16290			
										https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers/websites-voor-jonge-mantelzorgers	landelijke vereniging, national organisation				
										https://mantelzorgcentraal.nl/2017/07/21/ondersteuning-studerende-mantelzorgers/	Health				
09.02.2018	https://mantelzorgcentraal.nl/2017/07/21/ondersteuning-studerende-mantelzorgers/	https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers	https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers		Health		Regional	""	""	www.mezzo.nl				Y	
09.02.2018										http://www.lboro.ac.uk/microsites/socialsciences/yrcrg/index.html	Department of Social Sciences at Loughborough University	Young Carers Research Group - Loughborough University		N	
29.01.2018			http://www.bikkelseducatie.nl/index.html	???		bikkels educatieclips, e.g. what is a "Jonge Mantelzorgers" usw.		dr. Deirdre Beneken							Y
	dr. Deirdre Beneken	google.nl	https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/d.m.beneken.nl.htm			youtube Mantelzorg: Wikken en wegen. Op weg naar een "care Justitia" On way to care Justitia		dr. D.M. Beneken Gnd Kolmer	https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/d.m.beneken.nl.htm https://www.youtube.com/watch?v=BHKW11QY2pQ https://www.narcis.nl/person/Record/ID/PRS1297625/Language/nl https://www.karaatmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2017/05/Over-kracht-en-kwetsbaarheid-van-jonge-mantelzorgers.pdf		care organisation				
	dr. Deirdre Beneken									https://www.socialevraagstukken.nl/author/deirdre-beneken/	Webpage for Scientists & professionals on societal issues	Publish and debate on www.socialevraagstukken.nl researchers and experts based on data and empirical evidence on societal issues. This represents 60,000 visits per month. Sociale Vraagstukken: overheid moet anders met mantelzorgers omgaan; Social issues: public authorities must deal with other people with informal carers			
09.02.2018	mantelzorg		https://www.dekap.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorg		De Kap is een stichting voor informele zorg, Foundation			""? Contact front office Erna van Bussel	""	https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers				N	
09.02.2018										https://www.kopstoring.nl/site/Kopstoring/					
	https://www.kopstoring.nl/site/Kopstoring/		https://www.dekap.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorg		Kopstoring is een initiatief van het Trimbos-instituut			""	""					N	

09.02.2018	Young carers nederland		http://www.ouders.net/tag/young-carers/		landelijke vereniging, national organisation	ouders van waarde is de nationale organisatie van en voor ouders, ouderaden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Ouders van Waarde is a national organisation from ouders... in a religious (evangelical, catholic) an ecumenical education. Festival Jonge Mantelzorgers "Even bijtanken" - inspiration from Young Carers festival from YMCA in Fairthorne Manor. 18.01.2016	national	""	""	https://www.childressociety.org.uk/youngcarers/home	Fairthorne Group	Southampton Hampshire	N	
09.02.2018	Young carers nederland	Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: 1e jaargang 90 / 2012 nummer 3 forum - pagina 167 / www.tfw.be/	https://www.detweedeverdieping.nu/images/pdf/Artikel-Alice-de-Boer-TSG-2012-3-Forum-online.pdf			Article: Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland from Prof. dr. ir. Alice de Boer		Author: Prof. dr. ir. A. (Alice) de Boer, Verbeek-Oudijk, Debbi Msc					Y	
09.02.2018								http://www.kijkwijzer.nl/young-carers/page45-0-67800.html						
09.02.2018	http://www.kijkwijzer.nl/young-carers/page45-0-67800.html							""	""	http://www.imdb.com/title/tt2381310/plotsummary?ref_=tt_ov_pl			N	
09.02.2018	Prof. dr. ir. A. (Alice) de Boer	Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen	https://www.detweedeverdieping.nu/images/pdf/Artikel-Alice-de-Boer-TSG-2012-3-Forum-online.pdf		Research institutes			Prof. dr. ir. A. (Alice) de Boer		Senior wetenschappelijk medewerker Onderzoeksthema's: informele zorg/mantelzorg, ouderenzorg Sociaal en Cultureel Planbureau: https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Boer_de_Alice			????	
09.02.2018	Verbeek-Oudijk, Debbi Msc	Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen	https://www.detweedeverdieping.nu/images/pdf/Artikel-Alice-de-Boer-TSG-2012-3-Forum-online.pdf		Research institutes			Verbeek-Oudijk, Debbi Msc		Wetenschappelijk medewerker Onderzoeksthema's: ouderenzorg, informele zorg, https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Verbeek_Oudijk_Debbie			????	
09.02.2018	Young carers nederland	Google.ch	http://www.hva.nl/sites/en/kc-nr/projects/projects-general/2016/young-student-carers.html?origin=ekBfr5IUSKGdGpXIRA5g		Research institutes	Research about young carers and the influence of care responsibilities on the life of students. Factsheet Jonge Mantelzorgers aan de Hogeschool van Amsterdam		Simone A. De Roos, Alice H. De Boer				Literature: http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/publicaties/publicaties-algemeen/2016/factsheet-jonge-mantelzorgers.html	N	
09.02.2018	Simone A. De Roos	google.ch						Roos, de, Simone		NO Expert, because they are a ME-WE Project employee; Simone de Roos fran, The Netherlands Institute for Social Research (SCP), Haag, https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Roos_de_Simon	Research institutes		N	
13.02.2018	Vilans	Google.ch	https://www.vilans.nl		Care organisations	Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertisielab Jonge Mantelzorgers onder Amsterdamsse studenten leggen we de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten, door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. De mantelzorgende studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies. a) Effects of informal care b) Resilience of student carers c) Expertisielab		Franz van Zoest	https://www.vilans.nl/projecten/expertisielab-jonge-mantelzorgers-vergroting-van-veerkracht					
13.02.2018								Cecil Scholten ???		General information: Head of Knowledge Networks https://www.vilans.nl/medewerker/s/cecil-scholten-????				
13.02.2018	amsterdam universiteit mantelzorgers	google.ch	http://www.hva.nl/content/nieuws/geschiedenis/2017/06/week-van-de-jonge-mantelzorgers.html					mw. dr. ir. M.H. Kwekkeboom	http://www.hva.nl/akmi/profiel/kw/r_kwekkeboom/m.h.kwekkeboom.html?origin=Gw7M6yTYOyYdlcuaQwVA_Lector_Community_Care					
13.02.2018	https://www.karaatmantelzorg.nl/	google.ch			Care organisation		Regional	""	""					
13.02.2018	law en Jonge mantelzorgers	google.ch	http://www.jongemantelzorgersdenhaag.nl/		Young carer organisation		Regional	""	""					
16.02.2018	University of law Amsterdam and Childrens rights	google.ch	http://www.uva.nl/en/faculties/faculteil-der-rechtsgeleerdheid/faculty-of-law.html		University		national	Ton Liefwaard	https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/ton-liefwaard#tab-1 Childrens rights but more international children rights	https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/international-childrens-rights http://leidenlawblog.nl/articles/the-childrens-rights-monitor-2014-assessing-the-rights-of-children-in-the-n	University			

07.03.2018	Pro Juventute Netherlands	google.ch	http://www.projuventute.nl/					Els Deijkers, Adviseur						
	Els Deijkers, Adviseur	google.ch	https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/InterbeoordelaarbetrouwbaarheidSTEP.pdf		Publication				Adviseur Pro Juventute; Ministerie van Justitie					
09.03.2018	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?c=2016Z18290&did=2016D44809		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?d=2016Z18290&did=2016D44809	Government website (National)			Interview with the Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap about mantelzorgende studenten // Interview with the Secretary of State for Health, Welfare and Sport and the Minister of Education, Culture and Science about caregiving students	Amma Asante en Grace Tanamal		http://www.siztwente.nl/ http://www.siztwente.nl/jongemantelzorgers	foundation		Interview with the Secretary of State for Health, Welfare and Sport and the Minister of Education, Culture and Science about caregiving students	N
09.03.2018	Amma Asante en Grace Tanamal		https://www.scienceguide.nl/2016/11/geef-student-ruimte-voor-mantelzorg/											
09.03.2018	http://www.siztwente.nl/jongemantelzorgers				Foundation			Wesley Eifers Sharon Borggreve Marleen Groothuys	Advisor jonge mantelzorgers at Stichting Informele Zorg Twente					Y
09.03.2018	http://www.vrijwilligethuiszorg.nl/	homepage not found	https://rijdvoorjezelf.mezzo.nl/deelste-zorg/stichting-vrijwilligethuiszorg-overijssel-voor-mantelzorgers-en-vrijwilligerszorg-23		landelijke vereniging, national organisation									
09.03.2018	Wesley Eifers		http://www.siztwente.nl/jongemantelzorgers		Foundation				Social cultural work, 12 years of professional experience	https://www.linkedin.com/in/wesley-eifers-43886615/				Y
09.03.2018	Sharon Borggreve		http://www.siztwente.nl/jongemantelzorgers		Foundation				Bachelor's degree, Social work, 9 month of professional experience	https://www.linkedin.com/in/sharon-borggreve-597103153/				N
09.03.2018	Marleen Groothuys		http://www.siztwente.nl/jongemantelzorgers		Foundation				Bachelor, Teacher Training Primary education, 1 years of professional experience	https://www.linkedin.com/in/marleengroothuys/				N
12.03.2018	mw. dr. ir. M.H. Kwekkeboom		http://www.hva.nl/akmi/profiel/k/wir.kwekkeboom.htm?Origin=GWO7M8yTYOVYdiusQwvA%20Lector%20Community%20Care		University		Informal care (self-help, informal care, voluntary care, social support/social networks), people with disabilities, socialization, integration, participation, social inclusion; long-term care (parent care, mental health care, care for people with a mental and/or physical disability, social care); social policy, Wmo/WLZ/Participation		Huishoudwetenschappen (????) with specialised in social and mental health care. Lector Community Care					Y
	groningen Professor children rights nederland	google.ch	https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/people-perspectives/scientists-in-focus/mkalverboer?lang=en		University			prof. Margrite Kalverboer	Expertise Youth care, underage asylum seekers, children's rights; Kalverboer has been appointed as the new Dutch Child Ombudsman in April 2016. K	https://www.nationaleombudsman.nl/ambtsdragers				Y
	ombudsman for children netherlands		https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/margrite-kalverboer-nwom-as-ombudsman-for-children-6	Government National				prof. Margrite Kalverboer		https://www.dekinderombudsman.nl/	Government national			Y
	jonge mantelzorgers and law AND childrens rights netherlands	google.ch	https://pure.uva.nl/ws/files/1415098/104826_NJ_Sieh_e_a_Jonge_mantelzorgers_heeft_behoefte_aan_aandacht.pdf		Publication		Article: Jonge mantelzorgers heeft behoefte aan aandacht	Dominic Sieh	psychologist; Assistant Prof. University of Leiden	https://www.linkedin.com/in/dominik-sieh-4726192a/		Linkedin		Y
	jonge mantelzorgers and law AND childrens rights netherlands	google.ch	https://www.linkedin.com/in/dominik-sieh-4726192a/		Linkedin			Dominic Sieh	psychologist; Assistant Prof. University of Leiden					Y
	Dominic Sieh	google.ch	https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/dominik-sieh#tab-1		University				psychologist; Assistant Prof. University of Leiden					Y